

Научная статья

УДК 81'373.611

DOI: 10.5281/zenodo.20476018

А. А. Алтухова © 2026

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Донецкий государственный университет»
ORCID 0009-0002-5023-0368

ИНИЦИАЛЬНЫЕ АББРЕВИАТУРЫ КАК СЛОВАРНАЯ СУЩНОСТЬ: ПРИНЦИПЫ ОПИСАНИЯ

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

Работа посвящена теоретическому обоснованию и разработке комплексной лексикографической модели описания инициальных аббревиатур, базирующейся на положениях синхронно-эквивалентностного подхода. В работе дано определение инициальной аббревиатуры как особого класса лексических единиц, охарактеризованы феномены множественной эквивалентности, структурной вариативности, разграничены омонимия и эквивалентностная полисемия. Проведён анализ существующих лексикографических практик представления инициальных сокращений в специализированных словарях, выявлены ограничения формально-справочного подхода, сводящего описание аббревиатуры только к дешифровке. В качестве главного принципа предлагаемой модели выступает фиксация всех мотивационно связанных с аббревиатурой эквивалентов, функционирующих на определённом синхронном срезе языка. На основе проведённого анализа предложена оптимальная структура словарной статьи, интегрирующая зоны транскрипции, грамматической характеристики, семантизации и полного перечня эквивалентных единиц.

Ключевые слова: инициальная аббревиатура, синхронно-эквивалентностный подход, множественная эквивалентность, вариативность, лексикографическая модель, лексикографическое описание, словарная статья.

Для цитирования: Алтухова, А. А. Инициальные аббревиатуры как словарная сущность: принципы описания / А. А. Алтухова // Новые горизонты русистики. — 2026. — № 1. — С. 56–64. — <https://doi.org/10.5281/zenodo.20476018>.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 26-18-20134, <https://rscf.ru/project/26-18-20134/>.

Введение. Распространённость инициальных аббревиатур в различных сферах обусловила устойчивый интерес к ним со стороны лексикографов, результатом которого стало создание целого ряда фундаментальных справочных изданий. К числу наиболее цитируемых и полных источников относятся труды и словари Д. И. Алексеева [1], [11], [6], Г. Н. Скляревской [5; 15], И. В. Фаградянца [14], И. А. Елисеева [13], Л. А. Барановой, [12], [2], В. В. Борисова [3] и др. Вместе с тем, несмотря на несомненную научную и практическую ценность перечисленных трудов, они не в полной мере отражают реальное функционирование инициальных аббревиатур в системе современного русского языка. Актуальный — синхронный — подход к описанию аббревиатур разрабатывается Донецкой дериватологической школой. В частности, особенности составления толкового словаря аббревиатур представлены в работах В. И. Теркулова [7–10]. Тем не менее инициальные аббревиатуры ранее не входили в объект описания такого словаря, поскольку приоритет отдавался сложносокращённым словам.

Актуальность исследования определяется существующим противоречием между активной лексикографической фиксацией инициальных аббревиатур и недостаточной глубиной их научного и словарного описания. С одной стороны, лингвистические исследования традиционно концентрировались на формальных аспектах — анализе способов сокращения, классификации структурных моделей, графическом и фонетическом

оформлении сокращённых единиц. С другой стороны, лексикографическая практика в значительной степени была подчинена утилитарной цели дешифровки, сводя функцию словарной статьи к установлению соответствия между аббревиатурой и её полным эквивалентом. Даже в тех случаях, когда внимание уделялось грамматической специфике слова, описание часто носило дескриптивный характер, только фиксируя синхронные и диахронные колебания морфологических характеристик. При этом семантические особенности инициальных аббревиатур и мотивационно связанных с ними словосочетаний и слов, а также такие ключевые особенности, как вариативность структуры и множественная эквивалентность, оставались на периферии научного интереса. Эти явления либо не получали системного рассмотрения, либо редуцировались до упрощённых нормативных трактовок. Таким образом, актуальность работы заключается в необходимости преодоления указанного методологического разрыва путём разработки целостного лексикографического подхода, который интегрировал бы формальное и синхронно-эквивалентностное описание, что соответствует современным требованиям к комплексному представлению языковых единиц в словарях.

Цель работы — теоретическое обоснование и разработка новой лексикографической модели, адекватно отражающей специфику инициальных аббревиатур. Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:

- 1) описать инициальные аббревиатуры как класс лексических единиц;
- 2) рассмотреть существующие лексикографические подходы к описанию аббревиатур инициального типа;
- 3) на основе проведённого анализа предложить оптимальную структуру словарной статьи для инициальной аббревиатуры.

Материалы и методы исследования. Источник фактического материала — картотека созданных научной группой кафедры русского языка «Словаря аббревиатур государственного языка Российской Федерации» и «Толкового словаря сложносокращённых слов русского языка», словари аббревиатур и сокращений [11–15], сайт «Sokr.ru» и поисковые системы Google и Yandex. В силу распространённости омонимии среди инициальных аббревиатур отбор опирался на данные существующих словарей и базы Sokr.ru, а верификация эквивалентности проводилась по модифицированной методике, учитывающей совпадение конструкторов инициальных сокращений. Данная методика основана на положениях синхронно-эквивалентностного подхода, в соответствии с которым аббревиатура рассматривается в совокупности с единицами, формально и семантически соотносимыми с ней на синхронном срезе языка и употребляющимися в эквивалентных текстах.

Для осуществления исследования использовались следующие методы: метод сплошной выборки (для формирования репрезентативного корпуса исследуемых аббревиатур), сравнительно-сопоставительный (для анализа способов лексикографической подачи), метод ономаσιологического анализа (для выявления отношения между эквивалентами и сокращением).

Основная часть. Адекватное лексикографическое осмысление инициальных аббревиатур как особой словарной сущности требует предварительного рассмотрения их структурно-семантических особенностей и существующих подходов к их трактовке в лингвистике.

Инициальные аббревиатуры — это дифференцированный класс лексических единиц, конструируемых путём сложения начальных фонетических или графических элементов слов/компонентов сложных слов, входящих в структуру исходного словосочетания. Специфика данного класса аббревиатур заключается в отсутствии у их структурных компонентов морфемного статуса. Это обусловлено тем, что инициальные конструкторы десемантизированы, лишены грамматической оформленности и «не воспроизводятся, а каждый раз создаются в результате сокращения слов производящего словосочетания» [4, с. 61].

Структурно-семантические особенности инициальных аббревиатур, в частности неинформативность инициальных конструктов, предопределяют предрасположенность сокращений данного типа к лексической омонимии — формальному (графическому и фонетическому) совпадению двух или более сокращённых единиц, имеющих различные значения и не связанных между собой семантически или словообразовательно. Так, например, существует не менее 26 омонимичных инициальных аббревиатур *ДВ*, варианты расшифровки которых: *дисциплинарное взыскание, двигатель винтовой, десантный взвод, датчик ветра, дымообразующее вещество, донный взрыватель, диаметр внутренний, воздушный десант* и другие.

В связи с изложенным представляется необходимым разграничивать омонимию инициальных аббревиатур и эквивалентностную полисемию, при которой сокращение обладает несколькими мотивационно связанными эквивалентами с тождественным значением. Например, *АРЗ* — *авторемзавод, авторемонтный завод, автомобильный ремонтный завод, завод по ремонту автомобилей*. Данное явление, определяемое как множественная эквивалентность, требует обязательного учёта и лексикографической фиксации, однако в существующей словарной практике, как будет показано далее, ему не уделялось достаточного внимания. С множественной эквивалентностью сопряжено явление вариативности структуры инициальных аббревиатур, которое заключается в обозначении одного референта несколькими мотивационно связанными, но формально различающимися по структуре инициальными сокращениями (например, *АРТ, АРВТ* — *антиретровирусная терапия*).

Лексикографические модели описания инициальных аббревиатур

Фиксация и описание инициальных аббревиатур в лексикографической практике осуществляется несколькими типами словарей, каждый из которых решает специфические задачи. Первичными и наиболее полными источниками являются специализированные словари сокращений, целью которых является максимально широкий охват аббревиатур из различных сфер деятельности с обязательной дешифровкой и соответствующими пояснениями. Параллельно аббревиатуры фиксируются в отраслевых (терминологических) словарях, где они рассматриваются в качестве неотъемлемых элементов специальной лексики конкретной профессиональной области. Лексикализованные инициальные аббревиатуры, перешедшие в разряд общеупотребительных слов, имеющие фонетическую оформленность, грамматические характеристики, деривационный потенциал, получают репрезентацию в общих толковых словарях. Современный этап развития лексикографии характеризуется активным развитием электронных лексикографических баз данных и специализированных онлайн-ресурсов. Данные форматы обладают существенными преимуществами в скорости актуализации материала. Это свойство приобретает особую значимость именно применительно к инициальным аббревиатурам, которые представляют собой один из наиболее динамично развивающихся сегментов лексической системы: появление новых государственных структур, технологических реалий, коммерческих организаций и общественных движений влечёт за собой возникновение новых сокращений, требующих безотлагательной лексикографической фиксации. В рамках данной работы рассматриваются специализированные лексикографические источники, объектом описания которых служат исключительно сокращённые единицы.

В лексикографии доминирует подход, при котором семантика инициальных аббревиатур не раскрывается. Большинство словарей ограничивается представлением их формальной дешифровки, например:

ААНИИ Арктический и антарктический научно-исследовательский институт [14, с. 7].

АБВ антенна бегущей волны [13, с. 8].

Минимальной и зачастую единственной формой семантизации в таких случаях выступает тематическая помета, которая лишь в общих чертах относит единицу к определённой понятийной сфере:

АТРМ [а-тэ-эр-эм] — **автотракторная ремонтная мастерская (воен.)** [11, с. 32].

АКС аномальная корреспонденция сетчатки (мед.) [14, с. 23].

Такая практика широко распространена в электронных лексикографических базах данных и специализированных онлайн-ресурсах. Например, ресурс Sokr.Ru — наиболее полная база русскоязычных сокращений, включающая более 160 000 сокращённых единиц разных типов — позиционирует себя как практический инструмент для перевода аббревиатуры в её развёрнутую форму, выполняя тем самым исключительно справочную и фиксационную функцию. Статьи, как правило, содержат только расшифровку, источник информации и тематические пометы:

Запись № 333 126

Добавлена 21.01.2026

Источник: <https://rusada.ru/about/committees/>

ДАК

Дисциплинарный антидопинговый комитет
организация
спорт.

Запись № 334 202

Добавлена 21.03.2026

Источник: <https://guides.rusarchives.ru/terms/124/18416/nauchnye-nauchno-issledovatel'skie-uchrezhdeniya>

ВНИИИМЗ

Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственного использования мелиорированных земель
образование и наука
сельхоз.

Более полный подход демонстрирует «Словарь аббревиатур иноязычного происхождения» Л. А. Барановой, целью которого является фиксация и систематизация заимствованных аббревиатур, функционирующих в русском языке. Обязательная структура словарной статьи здесь обусловлена целевой установкой словаря и включает аббревиатуру и варианты её написания, особенности произношения, способ заимствования, оригинальную форму, развёрнутое словосочетание, а также перевод или толкование значения:

BMW [бэ-эм-вэ́], транслитерация < нем. BMW — сокр. < Bayerische Motoren Werke — букв. 'Баварские моторные заводы' — название популярной марки автомобиля (от наименования немецкой фирмы — производителя автомобилей и мотоциклов). См. **BMW**.

Бавария — родина таких концернов-гигантов, как БМВ, «Ауди», «Сименс», «Адидас»... (АиФ в Укр., 2007, № 5). Исаев успел открыть дверь БМВ одновременно с Холтоффом... (Ю. Семёнов. Бомба для председателя). Но чаще всего «мерседесы», «ауди» и «БМВ» с «флагастыми» номерами и мигалками на крышах подвозят их прямо к трапу (АиФ в Укр., 2007, № 16) [Баранова, 2009, с. 29].

ВТЦ [вэ-тэ-цэ́], калька < англ. WTC — сокр. < World Trade Centre — Всемирный торговый центр, здания которого в Нью-Йорке были уничтожены террористами 11.09.2001 г.

Его интересует, почему паспорт лидера террористов Мухаммеда Атты остался невредим при взрыве в ВТЦ, хотя авиалайнер разнесло в клочья. ... Один из свидетелей, Уильям Родри-гес, в 8.30 был на первом этаже северной башни ВТЦ (АиФ в Укр., 2007, № 48). Нью-йоркский бездомный обнаружил в урне для мусора секретные планы Башни свободы — ового здания Всемирного торгового центра (ВТЦ) (МК в Укр., 2008, № 19) [3, с. 321].

Между тем, включение зоны толкования в качестве обязательного компонента словарной статьи продиктовано несколькими причинами. Во-первых, дешифровка аббревиатуры не тождественна её семантизации. Развёрнутое словосочетание, восстанавливающее формальную полноту исходной единицы, далеко не всегда

обеспечивает понимание её понятийного содержания, особенно в тех случаях, когда в состав дешифровки входят узкоспециальные термины, значение которых остаётся непрояснённым для неспециалиста. Например, аббревиатура *СРБ*, дешифрующаяся как *С-реактивный белок*. Компонент «*С-реактивный*» без дополнительных разъяснений непонятен неспециалисту: данное название связано со способностью этого белка вступать в реакцию преципитации с С-полисахаридом пневмококка, что остаётся за рамками дешифровки. Семантика аббревиатуры раскрывается только через развёрнутое толкование: это белок острой фазы воспаления, синтезируемый печенью, концентрация которого в крови резко возрастает при воспалительных, некротических и опухолевых процессах. Таким образом, формальное восстановление исходного словосочетания не обеспечивает понимания ни механизма действия, ни диагностической значимости обозначаемого явления. Во-вторых, инициальные аббревиатуры, подвергшиеся лексикализации, формируют собственное целостное значение, которое не выводимо из простой суммы значений компонентов исходного словосочетания. Так, аббревиатура *БОМЖ* дешифруется как *без определённого места жительства*, однако в узусе она функционирует как самостоятельная номинация лица, обладающая комплексом социальных и оценочных коннотаций, что требует именно толкования, а не отсылки к дешифровке.

Значительно больше внимания в лексикографической практике традиционно уделяется произношению инициальных аббревиатур. Это связано с наличием фонетического варьирования и общей тенденцией к регламентации их звукового облика, что находит отражение в словарях:

БСУ [бэ-эс-ý] и (*разг.*) [бэ-сэ-ý], нескл. ж. Бесконтактная станция управления [15, с. 69].

ЦСУ [це-сэ-ý и це-эс-ý] — Центральное статистическое управление [11, с. 400].

Грамматические характеристики инициальных аббревиатур (родовая принадлежность и способность к склонению) находятся в прямой связи с проблемой их кодификации и нормативного статуса. Лексикографическая практика фиксирует факультативный характер склонения инициальных сокращений, что является одним из показателей степени их лексикализации в системе языка:

АЗ [áz], (м.) — аэростат заграждения [11, с. 20].

АВИР [авир], **АВІРа**, м. Агентство выставок, информации и рекламы (России). *Деятельность АВИРа* [15, с. 32].

Наличие в словарях нескольких лексических единиц, мотивационно связанных с одной аббревиатурой, зачастую сводится к представлению лишь части её прямых эквивалентов. Например, в словаре Д. И. Алексеева представлены случаи множественной эквивалентности, обусловленные, в частности, наличием промежуточной формы между инициальной аббревиатурой и полным наименованием — слоговых сокращений или частично сокращённых слов:

МХТ [эм-ха-тэ] — Мосхлебтóрг (см.) [11, с. 241].

Мосхлебтóрг, м. — Московская государственная организация по розничной торговле хлебобулочными и кондитерскими изделиями [11, с. 233].

ГТИ* [гэ-тэ-й] — Гостехиздат [11, с. 132].

Гостехиздát*, м. — Государственное издательство технико-теоретической литературы [11, с. 127].

Словарь под редакцией Д. И. Алексеева также фиксирует множественную эквивалентность как результат вариативности числа главного слова в дешифровке:

ВВ [вэ-вэ] — взрывчатое вещество (*чаще* — вещества) [11, с. 48].

ВМ [вэ-эм] — взрывчатый материал (*чаще* — материалы) [11, с. 58].

Особый тип эквивалентности представляет метонимическое употребление сокращения, которое обусловлено переносом названия продукции на производителя и наоборот в профессиональной речи. В словаре под редакцией Д. И. Алексеева такая

множественная эквивалентность фиксируется в случаях, когда в расшифровке не называется непосредственно обозначаемый (маркируемый) предмет:

КАЗ [káз], м. — Кутаисский автомобильный завод имени Г. К. Орджоникидзе; автомобиль этого завода [11, с. 169].

АТЭ [атэ́], м. — автотракторное электрооборудование; завод автотракторного электрооборудования [11, 1984, с. 33].

Значительно чаще множественная эквивалентность остаётся неотражённой в лексикографических источниках. Так, в «Словаре сокращений современного русского языка» под редакцией Г. Н. Складневской для аббревиатуры *АР* приводится лишь одна дешифровка:

АР [а-эр], нескл., ж. Авиационная разведка [15, с. 45].

В действительности, как показывает синхронный анализ, данное сокращение имеет гораздо больше эквивалентов — *авиаразведка, разведка авиации, разведка авиацией, авиакосмическая разведка*.

Незафиксированным в большинстве лексикографических источников остаётся и деривационный потенциал инициальных аббревиатур. Между тем следствием процесса лексикализации является морфологизация инициальных аббревиатур, выражающаяся в создании от них производных единиц. Так, от аббревиатуры *ИИ* (*искусственный интеллект*) образовано прилагательное *ИИиный* — «относящийся к ИИ, связанный с искусственным интеллектом», а от *ГАИ* (*Государственная автомобильная инспекция*) — существительное *гаишник* — «сотрудник ГАИ». Появление подобных дериватов служит доказательством перехода инициальных аббревиатур из разряда формальных сокращений в разряд полноценных лексем, обладающих номинативной самостоятельностью и словообразовательной продуктивностью. Следовательно, лексикографическая модель, претендующая на полноту описания, не может игнорировать данный аспект функционирования аббревиатур, что обуславливает необходимость включения в словарную статью факультативной зоны, фиксирующей производные единицы.

Таким образом, основным принципом описания инициальных аббревиатур в специализированных источниках остаётся формально-справочный, при котором главной функцией является фиксация и дешифровка единицы, а не раскрытие собственно семантики и системных мотивационных связей.

Предлагаемая модель лексикографического описания инициальных аббревиатур

Основываясь на анализе существующих лексикографических практик, предлагается оптимальная модель словарной статьи для инициальных аббревиатур как объекта синхронно-эквивалентностного анализа:

1. Заглавная единица (инициальная аббревиатура).
2. Транскрипция (фиксация нормативного произношения с возможным указанием разговорных вариантов).
3. Грамматическая характеристика (сведения о роде, числе, склоняемости).
4. Толкование — краткая семантическая справка, раскрывающая значение аббревиатуры.
5. Эквиваленты (все словосочетания и сложносокращённые слова с тождественным значением, в состав которых входят компоненты, содержащие буквы или звуки, формирующие аббревиатуру). Для аббревиатур с вариативной структурой приводятся все варианты. В случае заимствований указываются язык-источник, оригинальная форма.
6. Факультативные зоны (в зависимости от характера описываемой единицы): деривационный потенциал — указание на производные; стилистические или иные пометы.

Примеры реализации предложенной модели:

АП [а-пэ́], нескл., с. Вид правонарушения, нарушающий установленный государством общественный порядок, за которое предусмотрена административная ответственность (обычно в виде штрафа, предупреждения и т. п.). *Административное правонарушение*,

админнарушение, административное нарушение, административно-правовое нарушение, нарушение административного характера, нарушение административного порядка, АПН.

ВД [вэ-дэ], *нескл., ж.* Функциональное расстройство вегетативной нервной системы, проявляющееся нарушением сосудистого тонуса и сопровождающееся головокружением, колебаниями артериального давления, тахикардией, повышенной утомляемостью. *Вегетососудистая дистония, вегетативная дистония, вегетативно-сосудистая дистония, вегетодистония, вегетативная сосудистая дистония, ВСД.*

Заключение. Инициальные аббревиатуры представляют собой обособленный класс лексических единиц, связь которых с исходными словосочетаниями трактуется не как семантическая производность, а как формальное соотнесение. Инициальные аббревиатуры характеризуется сложной системой отношений, выходящих за рамки бинарной связи «аббревиатура — исходное словосочетание». Исследование подтвердило существование методологического разрыва между активной практикой лексикографической фиксации инициальных аббревиатур и недостаточной глубиной их научного описания, традиционно сосредоточенного на формальных аспектах и дескриптивной грамматической фиксации. Ключевыми феноменами, требующими системного отражения в словаре, являются множественная эквивалентность (наличие у одной аббревиатуры нескольких мотивационно связанных соответствий) и структурная вариативность (существование формальных дублетов, связанных с позицией компонентов или их трактовкой). Итогом и практической целью этой работы в долгосрочной перспективе является создание цифрового лексикографического ресурса, который в полной мере мог бы реализовать предложенную комплексную модель, отразив многоуровневые связи инициальных аббревиатур в системе языка.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алексеев, Д. И. Аббревиатуры как новый тип слов / Д. И. Алексеев // Развитие словообразования современного русского языка. — 3-е изд. — Москва, 1977. — С. 13–37.
2. Баранова, Л. А. Особенности деаббревиации исконных и заимствованных аббревиатур в современном русском языке / Л. А. Баранова // Учёные записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия «Филология. Социальные коммуникации». — 2011. — Т. 24 (63), № 1, Ч. 1. — С. 317–323.
3. Борисов, В. В. Аббревиация и акронимия. Военные и научно-технические сокращения в иностранных языках / В. В. Борисов. — Москва : Воениздат, 1972. — 320 с.
4. Системные, когнитивно-дискурсивные и синхронно-диахронические аспекты деривационных процессов в русском языке : монография / Е. В. Петрухина [и др.] ; отв. ред. Е. В. Петрухина, В. И. Теркулов, О. Ю. Крючкова. — М. : Изд-во Моск. ун-та, 2024. — 322, [1] с. — Электрон. изд. сетевого распространения. — ISBN 978-5-19-012150-6.
5. Складневская, Г. Н. Заметки о лексикографической стилистике / Г. Н. Складневская // Современность и словари. — Ленинград, 1978.
6. Словообразование современного русского литературного языка / Д. И. Алексеев, Р. В. Бахтурина, Е. И. Голанова [и др.] ; под ред. М. В. Панова ; АН СССР, Институт русского языка. — Москва : Наука, 1968. — 299 с.
7. Теркулов, В. И. Новые принципы описания аббревиатур в словарях сокращений / В. И. Теркулов // Русский язык в поликультурном мире : сборник научных статей IV Международного симпозиума : в 2 т. — Симферополь : Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского, 2020. — Т. 1. — С. 379–387. — EDN SMTXYX.
8. Теркулов, В. И. Словарь сложносокращённых слов как основа проекта «Большой толковый словарь аббревиатур русского языка» / В. И. Теркулов // Донецкие чтения — 2025: образование, наука, инновации, культура и вызовы современности : материалы X Международной научной конференции, посвященной 60-летию создания Донецкого научного центра, Донецк, 05–07 ноября 2025 года. — Донецк : Донецкий государственный университет, 2025. — С. 32–34. — EDN PKFMCD.
9. Теркулов, В. И. Теоретические основания «Толкового словаря сложносокращённых слов русского языка» / В. И. Теркулов // Русский язык в школе. — 2025. — Т. 86, № 3. — С. 40–50. — DOI 10.30515/0131-6141-2025-86-3-40-50. — EDN JVKYLY.
10. Теркулов, В. И. Толково-эквивалентностный словарь сложносокращённых слов русского языка как новый тип словаря аббревиатур / В. И. Теркулов // Российская академическая лексикография: современное состояние и перспективы развития : сборник научных статей по материалам Международной научной

конференции, посвященной 70-летию выхода первого тома академического «Словаря современного русского литературного языка», Санкт-Петербург, 03–05 октября 2018 года. — Санкт-Петербург : Институт лингвистических исследований РАН, 2018. — С. 104–113.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

11. Алексеев, Д. И. Словарь сокращений русского языка : около 17 000 сокращений / Д. И. Алексеев, И. Г. Гозман, Г. В. Сахаров ; под ред. Д. И. Алексеева. — 4-е изд., стер. — М. : Рус. яз., 1984. — 485 с.
12. Баранова, Л. Н. Словарь аббревиатур иноязычного происхождения : около 1 000 аббревиатур : расшифровка и произношение, употребление в речи / Л. Н. Баранова. — М. : АСТ-Пресс Книга, 2009. — 320 с.
13. Елисеев, И. А. Словарь аббревиатур и акронимов русского языка / И. А. Елисеев. — М. : ИНФРА-М, 2015. — 716 с.
14. Новый словарь сокращений русского языка / В. А. Бутаков [и др.] ; под общ. ред. И. В. Фаграбянца. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Слов. изд-во ЭТС, 2008. — 654 с. — ISBN 5-86455-031-0.
15. Складьяевская, Г. Н. Словарь сокращений современного русского языка / Г. Н. Складьяевская. — М. : Эксмо, 2004. — 448 с.

REFERENCES

1. Alekseev, D. I. (1977). Abbreviatory kak novyi tip slov [Abbreviations as a new type of words]. In Razvitie slovoobrazovaniya sovremennogo russkogo yazyka [Development of word formation in the modern Russian language] (3rd ed., pp. 13–37). Moscow. (In Russian).
2. Baranova, L. A. (2011). Osobennosti dezabbreviatsii iskonnykh i zaimstvovannykh abbreviatur v sovremennoe russkom yazyke [Features of the disabbreviation of original and borrowed abbreviations in modern Russian]. Uchenye zapiski Tavricheskogo natsional'nogo universiteta im. V. I. Vernadskogo. Seriya «Filologiya. Sotsial'nye kommunikatsii» [Scientific Notes of V. I. Vernadsky Taurida National University. Series: Philology. Social Communications], 24(63), 1(1), 317–323. (In Russian).
3. Borisov, V. V. (1972). Abbreviatsiya i akronimiya. Voennye i nauchno-tehnicheskie sokrashcheniya v inostrannykh yazykakh [Abbreviation and acronymy. Military and scientific-technical abbreviations in foreign languages]. Voenizdat. (In Russian).
4. Petrukhina, E. V., Terkulov, V. I., Kryuchkova, O. Yu. et al. (2024). Sistemnye, kognitivno-diskursivnye i sinkhronno-diakhronicheskie aspekty derivatsionnykh protsessov v russkom yazyke [Systemic, cognitive-discursive and synchronic-diachronic aspects of derivational processes in the Russian language] (E. V. Petrukhina, V. I. Terkulov, & O. Yu. Kryuchkova, Eds.). Moscow University Press. (In Russian). ISBN 978-5-19-012150-6.
5. Sklyarevskaya, G. N. (1978). Zametki o leksikograficheskoi stilistike [Notes on lexicographic stylistics]. In Sovremennost' i slovari [Modernity and dictionaries]. Leningrad. (In Russian).
6. Alekseev, D. I., Bakhturina, R. V., Golanova, E. I. et al. (1968). Slovoobrazovanie sovremennogo russkogo literaturnogo yazyka [Word formation of the modern Russian literary language] (M. V. Panov, Ed.). Academy of Sciences of the USSR, Russian Language Institute. Nauka. (In Russian).
7. Terkulov, V. I. (2020). Novye printsipy opisaniya abbreviatur v slovaryakh sokrashchenii [New principles for describing abbreviations in dictionaries of abbreviations]. In Russkii yazyk v polikul'turnom mire: sbornik nauchnykh statei IV Mezhdunarodnogo simpoziuma [Russian language in a multicultural world: Proceedings of the IV International Symposium] (Vol. 1, pp. 379–387). Crimean Federal University named after V. I. Vernadsky. (In Russian). EDN SMTXYX.
8. Terkulov, V. I. (2025). Slovar' slozhnosokrashchennykh slov kak osnova proekta «Bol'shoi tolkovyi slovar' abbreviatur russkogo yazyka» [Dictionary of compound words as the basis of the project “Big explanatory dictionary of abbreviations of the Russian language”]. In Donetskie chteniya — 2025: obrazovanie, nauka, innovatsii, kul'tura i vyzovy sovremennosti: materialy X Mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii [Donetsk Readings — 2025: Education, science, innovation, culture and modern challenges: Proceedings of the X International scientific conference] (pp. 32–34). Donetsk State University. (In Russian). EDN PKFMCD.
9. Terkulov, V. I. (2025). Teoreticheskie osnovaniya «Tolkovogo slovary slozhnosokrashchennykh slov russkogo yazyka» [Theoretical foundations of the “Explanatory dictionary of compound words of the Russian language”]. Russkii yazyk v shkole [Russian Language at School], 86(3), 40–50. (In Russian). <https://doi.org/10.30515/0131-6141-2025-86-3-40-50>
10. Terkulov, V. I. (2018). Tolkovo-ekvivalentnostnyi slovar' slozhnosokrashchennykh slov russkogo yazyka kak novyi tip slovary abbreviatur [Explanatory-equivalence dictionary of compound words of the Russian language as a new type of abbreviation dictionary]. In Rossiiskaya akademicheskaya leksikografiya: sovremennoe sostoyanie i perspektivy razvitiya: sbornik nauchnykh statei po materialam Mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii [Russian academic lexicography: Current state and development prospects: Collection of scientific articles based on the materials of the International scientific conference] (pp. 104–113). Institute for Linguistic Studies of the Russian Academy of Sciences. (In Russian).

Поступила в редакцию 07.05.2026 г.

INITIAL ABBREVIATIONS AS A DICTIONARY ENTITY: PRINCIPLES OF DESCRIPTION

The work is devoted to the theoretical substantiation and development of a comprehensive lexicographic model for describing initial abbreviations, based on the principles of the synchronous-equivalence approach. The paper defines the initial abbreviation as a specific class of lexical units, characterizes the phenomena of multiple equivalence and structural variability, and draws a distinction between homonymy and equivalence-based polysemy. An analysis of existing lexicographic practices for presenting initial abbreviations in specialized dictionaries is carried out, revealing the limitations of the formal reference approach that reduces the description of an abbreviation solely to its decoding. The main principle of the proposed model is the recording of all motivationally related equivalents of the abbreviation functioning within a specific synchronic state of the language. Based on the analysis conducted, an optimal structure for a dictionary entry is proposed, integrating zones for transcription, grammatical characteristics, semanticization, and a complete list of equivalent units.

Keywords: *initial abbreviation, synchronous-equivalence approach, multiple equivalence, variability, lexicographic model, lexicographic description, dictionary entry.*

Алтухова Анастасия Андреевна.

Донецкий государственный университет,

г. Донецк, Российская Федерация.

Студент 3 курса бакалавриата.

Направление подготовки 45.03.01 Филология,

профиль «Русский язык и литература».

ORCID 0009-0002-5023-0368.

E-mail: anastasia.a.altukhova@mail.ru.

Altukhova Anastasia Andreevna.

Donetsk State University, Donetsk, Russian

Federation.

A 3th year undergraduate student.

The field of study is 45.03.01 Philology, profile

"Russian language and literature".

ORCID 0009-0002-5023-0368.

E-mail: anastasia.a.altukhova@mail.ru.